

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

Relazione sull'Open science

2022

Citizen
science

Open
Educational
resources

Open
Access

Open Data

Open Peer
Review

Open
Source

Open
Notebooks

Open
Software

	Messaggi istituzionali	3
	Nota metodologica	4
	Organizzazione	5
	Reti e collegamenti	6
	Open science e Piano strategico	7
	Obiettivi 2022	8
	Risultati VQR (Terza missione)	9
	FAIR data	10
	Future of scholarly communication	11
	Education and skills	28
	Disseminazione (Cultural change)	29
	Obiettivi 2023-2025	30

Sigle e acronimi

4eu+(1 Core)	Alleanza europea (Sorbona, Milano, Heidelberg, Praga, Varsavia, Copenhagen, Ginevra)
APC	Article Processing Charges
ANVUR	Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
BPC	Book Processing Charges
Dati FAIR	Findable, accessible, interoperable, reusable
DMP	Data Management Plan
DOAB	Directory of Open Access Books
DOAJ	Directory of Open Access Journals
EOSC	European Open Science Cloud
GP	Good Practice (indagini di customer satisfaction)
LERU	League of European Research Universities
Milano UP	Milano University Press
RDM	Research Data Management
TA	Transformative agreement

Messaggi istituzionali

L'open science è un processo di ridefinizione del rapporto tra università, comunità accademiche e una vasta rete di stakeholder che ruota attorno a ricerca, didattica e terza missione. In prospettiva strategica, sarà un fattore sempre più rilevante di "corporate reputation" degli Atenei.

L'ateneo ha già conquistato una posizione di leadership nell'open science; ciò implica responsabilità, riflessività e creazione e condivisione di una visione strategica almeno di medio periodo su alcuni fattori "pull". Senza contribuire a cambiare il contesto è difficile cambiare noi stessi!

Oltre a miglioramenti incrementali su obiettivi chiari, serve: (I) identificare le attività distintive ad alto valore aggiunto che l'Ateneo già vanta o può vantare con sforzi relativi; (II) capire come allineare l'allocatione delle risorse ad obiettivi almeno di medio periodo, considerando che questi diverranno sempre più "visibili" all'esterno; (III) promuovere sinergie con altri attori (ad es: atenei milanesi e/o lombardi, LERU, MIUR, ANVUR, etc.), mentre si consegue integrazione interna o almeno riduzione di diseconomie all'interno.

Nel medio-periodo, oltre al consolidamento della attività in essere e previste, è importante costruire un ordine interno di incentivi reputazionali che renda visibili i champion interni (ad es: gruppi di ricerca, aree dipartimenti), rafforzi buone pratiche "complexity-friendly", e stimoli apprendimento diffuso.

Flaminio Squazzoni
Coordinatore della
Commissione Open
Science

Nota metodologica

Da qualche anno l'Ateneo, in accordo con quanto avviene nel resto di Europa e soprattutto in accordo con i partner delle Alleanze europee, cura lo sviluppo della scienza aperta in maniera multidimensionale. Il presente documento rendiconta le attività di supporto e implementazione dell'Open science all'Università di Milano secondo gli 8 Pillars definiti dalla Commissione Europea. Per ciascun «pilastro» vengono indicati i risultati raggiunti e vengono forniti alcuni dati di contesto. Da quest'anno la relazione esce in un nuovo formato.

I dati, ove possibile sono ricavati da fonti interne, in particolare documenti e dati gestiti direttamente dalla Direzione Performance, in alcuni casi viene utilizzata come fonte Open AIRE.

Il documento è stato curato dalla Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open science e **presentato in Senato il 14/03/2023 e in Consiglio di Amministrazione il** . Le informazioni e i dati sono aggiornati al 31 12 2022.

 collegamenti a siti internet istituzionali (di Ateneo o esterni)

 documenti istituzionali scaricabili da internet

 approfondimenti su tematiche specifiche relative a UniMi

Organizzazione

La Direzione Performance assicurazione qualità e politiche di Open science è responsabile di tutte le attività di programmazione, implementazione, supporto e monitoraggio dell'Open science per l'Ateneo.

Commissione Open science

Le attività di Open science sono suggerite e programmate dalla Commissione Open science. La Commissione è composta da un delegato per ciascun Dipartimento che riporta nella propria struttura decisioni e informazioni condivise all'interno della Commissione e monitora lo stato di avanzamento delle attività all'interno del Dipartimento anche in relazione agli obiettivi dei piani triennali

Struttura di supporto

A supporto delle attività di implementazione dell'Open science lavorano 10 FTE con formazione specifica e specialistica sui diversi aspetti legati ai diritti d'autore, al ciclo di vita delle pubblicazioni scientifiche, ai dati della ricerca e alla loro gestione. 4 bibliotecarie lavorano alla validazione dei metadati e dei full-text dell'archivio istituzionale; 2 bibliotecari e un amministrativo lavorano all'interno della Milano university press; 2 bibliotecari ed un informatico lavorano alla gestione e coordinamento dei diversi progetti di Open science (RDM, Formazione, gestione promozione e sviluppo degli archivi istituzionali e delle piattaforme di epublishing)

OPEN SCIENCE

Il Coordinatore della Commissione Open science

Le attività dell'Ateneo finalizzate a promuovere la cultura della apertura e della trasparenza in armonia con le politiche europee e nazionali sono coordinate dal professor Flaminio Squazzoni

OPEN SCIENCE

Osservatorio della ricerca

La Commissione ha nell'Osservatorio della ricerca il suo primo interlocutore soprattutto per quanto riguarda le proposte di policy o di report.

OPEN SCIENCE

Prorettrice Vicaria delegata al coordinamento e alla promozione della ricerca; Prorettrice alla internazionalizzazione

La interlocuzione con la prorettrice vicaria e con la prorettrice alla internazionalizzazione è fondamentale per le nuove iniziative e per le relazioni con i partner internazionali

Reti e collegamenti

LERU

L'Ateneo ha un proprio rappresentante nel gruppo INFO della LERU e ha un proprio delegato all'interno degli Open science Ambassadors. Con la LERU si lavora ad una armonizzazione delle politiche dei 23 atenei membri rispetto all'Open science che da anni rappresenta per la Lega una priorità.

4eu+ (1Core)

L'Ateneo partecipa alla alleanza 4eu+ e nel nuovo progetto (1Core) coordina il task su University press e partecipa al task su Open science per la produzione di moduli didattici dedicati agli studenti di dottorato.

All'interno del progetto Train4eu l'Ateneo lavora sui temi di Responsible publishing e Research data management.

La collaborazione con le altre università europee è fondamentale per il lavoro di collaborazione e confronto che permette un miglioramento continuo.

LERU network

Piano strategico

In questo come nel precedente piano strategico l'Open science ha un suo capitolo dedicato all'interno delle attività di ricerca, con indicatori e target specifici che vengono monitorati semestralmente.

INDICATORI	VALORE INIZIALE	TARGET DEL TRIENNIO
Numero di pillars implementati sull'open science definiti dalla Commissione Europea*	4	Almeno 6 pillars documentati
Definizione, approvazione e promozione di un documento sull'uso responsabile degli indicatori bibliometrici		Si. Entro la fine del 2022

*Indicatore condiviso con i Dipartimenti

 L'Università degli Studi di Milano aderisce ai principi della dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica e della dichiarazione di San Francisco sulla trasparenza dei processi, dei criteri e degli indicatori per la valutazione della ricerca. L'Ateneo è inoltre impegnato nella realizzazione degli 8 Pillars dell'Open science come individuati dalla Commissione Europea (FAIR Data, Research Integrity, Next Generation Metrics, Future of Scholarly Communication, Citizen Science, Education and Skills, Rewards and Initiatives, e European Open science Cloud). UNIMI continuerà a operare per promuovere il cambiamento culturale in direzione della Open science, per favorire e supportare l'apertura dei dati della ricerca e delle pubblicazioni (sia secondo il modello green sia secondo i modelli gold e diamond) e per adottare scelte strategiche informate in merito ai costi della conoscenza. A tal fine, verrà ulteriormente implementato il fondo di Ateneo dedicato alle Article processing Charges (APC), favorendo maggiormente l'accesso ai giovani, UNIMI rafforzerà altresì le azioni di sostegno alla gestione dei dati secondo il modello FAIR, così come tutte le attività di supporto alla stesura di Data management plans (DMP).

8 Pillars

FAIR data

Research integrity

Next generation metrics

Future of scholarly communication

Citizen science

Education and skills

Reward and incentives

EOSC

Obiettivi 2022

Pillar	Obiettivi 2022	Risultati
Future of scholarly communication	Publicazione di 20-25 volumi nella UP; Lavoro per una maggiore conoscenza dei diritti d'autore; report su contratti trasformativi ed editore MDPI	Publicazioni milano up 18 volumi Modulo su DA all'interno del faculty development; seminario per i dottorati di Giurisprudenza; report presentati all'OR e pubblicati
EOSC	Adesione alla EOSC association	Adesione attraverso ICDI sospesa momentaneamente
FAIR data	Progetto phd dmp; supporto per DMP; Corsi su utilizzo Dataverse; Avvio certificazione repository dei dati	10 phd formati; supporto alla stesura di ulteriori 10 DMP; corsi ogni fine mese su RDM Dataverse e DMP; documento su quality assessment dei dati in Dataverse
Education and skills	Open badge per le lauree magistrali; open for you! (for eu+); competenze trasversali in italiano e inglese	92 open badge assegnati; realizzazione e presentazione di 4 dei 14 moduli previsti dal progetto 4eu+; corso di competenze trasversali al dottorato e all'interno del progetto Enablecares (SEMM)
Research integrity	Revisione policy RDM	Policy approvata dal SA; presentato in senato un documento sull'uso responsabile delle metriche
Rewards Altmetrics	Collaborazione con il gruppo altmetrics della IERU	Collaborazione non costante ma adesione al progetto I4OC con la piattaforma di riviste
Citizen science	Avvio di un censimento delle attività di CZ	Censimento non avviato
Reward and incentives	-	-

[Milano UP](#)

[Report MDPI](#)

[Report TA](#)

[Sito RDM](#)

[OB](#)

[Competenze trasversali](#)

[Open 4 you!](#)

[Policy RDM](#)

Caso di studio

Campo d'azione: Strumenti innovativi a sostegno dell'Open science

Caso di studio presentato dalla Direzione Performance: Cultural Change, per una disseminazione della conoscenza piena ed ampia

Il caso di studio descrive le attività messe in campo dall'Ateneo nel periodo 2015-2019 per sostenere le politiche di Open science condivise con i partner europei. La descrizione si concentra soprattutto sulle attività di e-publishing e sull'archivio istituzionale, ma descrive anche le attività di formazione a tutti i livelli, le azioni portate avanti a sostegno dei dati FAIR e la implementazione dell'archivio Dataverse.

Risultato

Il giudizio dei valutatori ANVUR ha premiato l'impegno dell'ateneo attribuendo un punteggio di 38 equivalente ad **A Eccellente ed estremamente rilevante**

Commento finale

L'eccellenza del caso studio si rinviene nella pubblicazione di oltre 50 riviste in open access su temi che attraversano tutto lo spettro delle discipline e da un lato costituiscono un luogo primario di elaborazione della ricerca scientifica, dall'altro mettono tale ricerca a disposizione dell'intera comunità. si tratta di un modello che potrebbe e dovrebbe essere seguito da molti atenei cui non difetta certo né intelligenza né preparazione. Significativo, per la qualità complessiva della presentazione e degli indicatori di impatto. Il caso studio è ampio ed eterogeneo comprendendo le azioni fondate su principi di trasparenza, rigore, riproducibilità, condivisione della ricerca. Sono azioni che riguardano l'intero ciclo della ricerca e della produzione di nuova conoscenza e hanno come protagonisti il mondo accademico e tutti gli attori sociali generando benefici reciproci. Il caso studio soddisfa le principali finalità dell'Open science nelle politiche della Commissione Europea.

Dataverse

Dataverse è l'archivio messo a disposizione dei ricercatori dell'Università di Milano per la gestione dei dati FAIR. L'archivio viene utilizzato da chi ha progetti europei o da ricercatori che devono rendere accessibili i dati alle riviste a cui hanno sottomesso un lavoro.

Nuovi Dataverse aperti **71**
Nuovi dataset caricati **110**
Nuovi file caricati **5283**
Download nel 2022 **1910**

A inizio 2022 è stato creato un sito informativo sulle tematiche dei dati FAIR ; le statistiche di accesso da settembre indicano un traffico consistente soprattutto dall'Italia ma non solo

Statistics page

DMP

Nel corso del 2022 è continuato il progetto per la creazione di DMP sulla base dei progetti di ricerca dei dottorandi. Altri 10 dottorandi sono stati formati sia sulla gestione dei dati in maniera fair che sulla stesura di un DMP

Single point of reference (rdm@unimi.it)

Un gruppo di lavoro a geometria variabile supporta i ricercatori nella stesura dei loro DMP. A seconda del contenuto e delle tematiche dei progetti di ricerca vengono coinvolti nella stesura del DMP gli uffici di supporto del DPO, del Comitato etico, del TTO e di supporto alle politiche di Open science. I diversi uffici supportano i ricercatori nella stesura del documento per le parti legate all'etica, alla privacy, alla sicurezza dei dati, alla (eventuale valorizzazione) e alla progettazione dei dati FAIR. La direzione Performance si occupa anche di supportare tutte le problematiche di archiviazione in Dataverse e della verifica della qualità dei dati inseriti.

Percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto sul totale

L'Archivio Istituzionale della Ricerca (IRIS-AIR)

[IRIS - Institutional Research Information System](#) è il sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Ateneo nel 2014. È integrato con l'[Archivio Istituzionale della Ricerca \(AIR\)](#), in uso dal 2006, con lo scopo di raccogliere, monitorare, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Ateneo. Obiettivo principale del sistema è avere, in accordo a standard internazionali, un unico punto di raccolta e validazione dei dati sulla ricerca. Il sistema è inoltre lo strumento fondamentale per l'analisi, il monitoraggio, l'indirizzo e la valutazione del ciclo della ricerca, a partire dai finanziamenti e dalle persone coinvolte.

È uno dei pochi archivi certificati in Italia ed è gestito da uno staff dedicato di cinque persone, inquadrato nella DPAQVPOS, che si fa carico della validazione dei dati e della loro certificazione per tutti gli esercizi di valutazione interni ed esterni. AIR raccoglie dal 2016 accanto ai metadati anche i full-text laddove possibile ad accesso aperto. L'incremento della percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto è uno degli obiettivi del Piano strategico e dei Piani triennali di Dipartimento. E' possibile monitorare lo stato dell'arte fino a livello del singolo ricercatore attraverso la pagina dedicata all'open access green della sezione Open science del portale di ateneo.

Il questionario **Good Practice** indica AIR come **il servizio maggiormente apprezzato** da professori ricercatori dottorandi e assegnisti dell'Ateneo.

[Open science @UniMi](#)

[Monitoraggio open access per Ateneo e dipartimenti](#)

Future of scholarly communication

Analisi comparativa sugli IRIS italiani: full-text open access a fine 2022

UNIMI	264.665 PUBBLICAZIONI	57.365 OPEN-ACCESS	14.035.249 DOWNLOADS	117.694 FULLTEXT	21.183 AUTORI
UNITO	240.703 PUBBLICAZIONI	52.496 OPEN-ACCESS	8.615.440 DOWNLOADS	92.715 FULLTEXT	17.898 AUTORI
UNIBO	273.886 PUBBLICAZIONI	20.554 OPEN-ACCESS	1.092.818 DOWNLOADS	21.447 FULLTEXT	25.052 AUTORI
UNIPD	276.015 PUBBLICAZIONI	19.190 OPEN-ACCESS	835.532 DOWNLOADS	19.751 FULLTEXT	25.321 AUTORI
UNIFI	223.614 PUBBLICAZIONI	33.051 OPEN-ACCESS	5.474.545 DOWNLOADS	80.159 FULLTEXT	18.087 AUTORI
UNINA	310.031 PUBBLICAZIONI	18.235 OPEN-ACCESS	1.307.471 DOWNLOADS	45.492 FULLTEXT	19.411 AUTORI

 I dati sono rilevati dalla homepage di ciascun IRIS e vengono calcolati da Cineca per tutti gli atenei. Sono un indice dell'accessibilità dei prodotti di ricerca di un ateneo.

Servizio Linkout

 Download 2022: 229.723

Additional repository (total: 43)

Materials deposited to an online archive of an institution

Andalusian Health Repository (RSAndal)	PubMed
Archivio Istituzionale della Ricerca Unimi (AIR)	PubMed
Bern Open Repository and Information System (BORIS)	PubMed
Bicocca Open Archive UniMiB (BOA) (boaunimib)	PubMed
Chapman University Digital Commons (ChapmanUDC)	PubMed
Chapman University Digital Commons (ChapmanUDC)	PubMed
CORE (coreopen)	PubMed
Cornell University - Hathi Trust (cornellht)	PubMed
Corpus_Universite Laval (CorpusUL)	PubMed
Digital CSIC Spanish National Research Council (DigitalCSIC)	PubMed
Digital Repository of the University of Navarra (dadun)	PubMed
Diposit Digital de la Universitat de Barcelona (ddubarcelona)	PubMed
Edinburgh Research Explorer, University of Edinburgh (ediexplorer)	PubMed
eScholarship_California Digital Library_University of California (eScholarship)	PubMed
FIU Digital Commons (FIUdigital)	PubMed
GoeScholar-Universitat Gottingen (goescholar)	PubMed
GoeScholar-Universitat Gottingen (goescholar)	PubMed
HAL archives ouvertes (HALarchives)	PubMed
Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers: HUSCAP (huscap)	PubMed
Institutional Repository of University of Modena and Reggio Emilia (IRIS UNIMORE) (irisunimore)	PubMed
IUPUI ScholarWorks (ScholarWorks)	PubMed

 Insieme ad altri 43 repository certificati in tutto il mondo AIR è indicato da Pubmed come fonte qualora un full-text non sia immediatamente disponibile in Pubmed. A lato si possono vedere i numeri dei download provenienti da Pubmed nell'arco dell'ultimo anno.

La directory of open access journals indicizza tutte le riviste di qualità gold e diamond open access, vale a dire non ibride. La DOAJ è la lista di autorità riconosciuta dalla Commissione europea. Il lavoro di analisi per la accettazione nella directory è molto accurato e svolto da un team di volontari da tutte le parti del mondo.

Editor per l'Italia e i paesi di lingua tedesca è Paola Galimberti

Articoli in IRIS Doaj sì/no

Le pubblicazioni della Milano university press sono indicizzate (appena possibile) dalla **Directory of Open Access Journal** per quanto riguarda le riviste e dalla **Directory of Open Access Books** per quanto riguarda i volumi. Questo ne permette un vaglio di qualità da parte delle due banche dati e una ampia disseminazione. Ove possibile le riviste sono indicizzate anche nello European reference index for Humanities (ERIHplus). Per le procedure di valutazione nazionali ed internazionali viene curata anche la indicizzazione in Scopus, WOS e fra le riviste scientifiche e di fascia A di ANVUR

 [Riviste unimi nella DOAJ](#)

 [Libri Milano UP nella DOAB](#)

Future of scholarly communication

La adesione alle politiche di open access dell'Ateneo è una scelta del singolo ricercatore. La adesione non implica immediatamente la apertura del file perché vanno verificate le politiche editoriali. La distribuzione delle politiche di accesso dei file mostra un buon numero di lavori ad accesso aperto o parzialmente aperto (mixed e embargoed). La maggior parte delle pubblicazioni ad accesso aperto caricate sono nella versione editoriale. I dati del 2022 non sono ancora assestati, ma i ricercatori di unimi sembrano preferire il post print o la versione editoriale come versione da caricare in AIR.

Adesione/non adesione alla policy OA

Politiche dei file

Versioni full-text in AIR

Relazione Open science 2022

Future of scholarly communication

Si presentano qui alcuni dati tratti dall'Open science monitor di OpenAIRE. La dashboard dedicata all'ateneo (in versione beta) registra fra gli altri dati il modello di business delle pubblicazioni open access, le politiche di accesso e i download (anche per tipologia di file scaricato)

Open Access Publications
by journal business model, over time

Publications

by access rights, over time

Total Downloads

over time (year of download)

Total Downloads

over time by open access route (year of download)

Fondo APC 2022

L'Ateneo ha stanziato per il fondo APC 300.000 euro per il 2022. Il fondo è stato utilizzato interamente.

Il fondo APC può essere richiesto da dottorandi assegnisti, specializzandi, ricercatori e professori dell'Ateneo che siano primo, ultimo, o corresponding author. Il contributo può essere richiesto esclusivamente per articoli in riviste Open Access gold (non ibrido) e viene assegnato per intero fino a 1500 euro per specializzandi assegnisti e dottorandi. Ai ricercatori viene assegnato un importo dell'80% e ai professori del 60%.

 [Regole Fondo APC](#)

Distribuzione degli articoli per i Dipartimenti che ne hanno fatto richiesta

Il fondo APC è terminato a fine ottobre ed è servito a finanziare 186 articoli di 21 Dipartimenti e una scuola di specializzazione.

Future of scholarly communication

Fondo APC 2022

Spesa e cofinanziamento per ciascun Dipartimento

Fondo apc e cofin

Future of scholarly communication

Fondo APC 2022

Numero di articoli per editore

Gli articoli finanziati dal fondo si concentrano soprattutto su due editori (MDPI e Frontiers) riproducendo la distribuzione dello scorso anno. Ulteriori indagini saranno necessarie per capire la natura e le motivazioni delle scelte dei ricercatori dell'Ateneo.

[Report su MDPI](#)

APC e BPC 2022 Dipartimenti

Spesa Dipartimenti per APC e BPC

Il grafico mostra la spesa di ciascun Dipartimento per la pubblicazione Open Access di articoli e libri

APC e BPC 2022 Dipartimenti

Spesa Dipartimenti per APC e BPC suddivisa per editore

APC e BPC dei Dipartimenti per editore

Anche nei Dipartimenti la spesa più consistente è verso l'editore MDPI

[Report su MDPI](#)

Future of scholarly communication

OPEN APC – La spesa di UNIMI per OA nel 2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il dati forniti al progetto Europeo Open APC mostrano la distribuzione della spesa per editore. Attraverso i filtri è possibile verificare quanto della spesa sia stato destinato all'oa ibrido. Togliendo il filtro sull'anno è possibile avere un quadro d'insieme a partire dal 2016

[Open APC](#)

 [Riviste unimi](#)

 La piattaforma di riviste costituisce il primo nucleo della University press e nasce nel 2008 con due riviste. Oggi è **una delle piattaforme Open Access diamond e scholar-led più grande d'Europa**. Le riviste accolte nella piattaforma devono soddisfare fin dall'inizio i criteri di qualità necessari per la indicizzazione nella Directory of Open Access Journals, in ERIH plus e nelle banche dati commerciali (Scopus e ESCI o WOS). Il modello adottato è quello di un supporto tecnico centralizzato che cura la formazione del personale che lavora nelle redazioni e verifica il soddisfacimento dei requisiti di qualità nonché i processi di indicizzazione, e di una gestione della parte scientifica affidata ai singoli editorial board. Sono moltissimi i ricercatori coinvolti nelle attività della piattaforma sia nelle redazioni che come autori o revisori.

Future of scholarly communication

University press – Le riviste (disseminazione) Milano University Press

Attraverso le numerose indicizzazioni le riviste risultano molto visibili e la Direzione politiche di Open science monitora costantemente i download e gli accessi alle riviste condividendo periodicamente con le redazioni le statistiche. Da fine 2022 le statistiche di accesso e le viste sono anche pubbliche nella pagina dedicata e possono essere consultate oltre che in riferimento alla piattaforma OJS anche per rivista , per quartile, per mese e per anno.

 [Statistiche di accesso](#)

Future of scholarly communication

University press – Le riviste (i costi)

20.000€

hosting per 60 riviste e spazio disco, manutenzione, supporto

900\$

Membership **Crossref** + **iThenticate** + registrazione **DOI** (Compresi libri e fine 2021)

25

a costo zero grazie al lavoro svolto a titolo gratuito dalle redazioni

17

spese **ricorrenti**: principalmente redazionali, licenze sw

8

spese **una tantum**: personalizzazione grafica (logo / impostazione dell'impaginazione dei PDF / grafica del sito)

 Alcune riviste hanno scelto di ricorrere a servizi esterni (ad esempio per l'impaginazione o per la grafica dell'home page), altre invece hanno scelto di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. Le scelte dipendono anche dalle competenze dei redattori.

La spesa media ricorrente è di **euro 2200** per rivista per un totale annuo di 36.300 euro. La spesa media una tantum è di **euro 4200** per rivista per un totale di 33.000 euro l'anno.

Queste spese sono a carico dei Dipartimenti.

Future of scholarly communication

University press – I libri

🔍 Nel 2022 la Milano University Press ha pubblicato 18 volumi open access diamond di cui 4 inseriti in Collana. Ad ogni volume è stato assegnato un volume editor che ne ha curato la peer review.

Tutti i volumi hanno tre versioni: il pdf online, l'epub e la versione cartacea che può essere ordinata tramite print on demand.

La direzione Open science cura la indicizzazione nella Directory of open access books.

Per ogni volume vengono fornite delle statistiche di download mensili.

L'uscita di un nuovo volume è pubblicizzata attraverso le liste di Ateneo e attraverso i canali social: Linkedin e twitter.

A partire dal 2022 ad ogni volume sarà associato anche un podcast che ne descrive brevemente i contenuti.

Il tempo medio di produzione per ciascun libro è di 4 mesi e il costo medio per volume è di 2000 euro.

[twitter](#)

[Linkedin](#)

Number of participants per course

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACULTY DEVELOPMENT

Diritti d'autore

Paola Galimberti

4 moduli

- Diritti d'autore
- Riuso
- Policy di AIR
- University press

Diritti d'autore © 2022 by Paola Galimberti is licensed under [Attribution 4.0 International](#)

Nel 2022 sono state più di 200 le ore di corsi e seminari erogate dalla Direzione sulle tematiche di Open science. 66 ore sono state erogate per le competenze trasversali; 30 ore sono state erogate per l'open badge; 50 ore sono state erogate su richiesta dei dipartimenti; 40 ore sono state erogate esternamente a unimi su richiesta di altri atenei. Da ottobre vengono offerti mensilmente seminari informativi su Fair data, Dataverse e su DMP.

All'interno del progetto di Faculty Development sono stati erogati alcuni moduli dedicati alla gestione responsabile dei diritti d'autore e ai diritti di riuso. Grande successo è stato ottenuto dai moduli predisposti all'interno della alleanza 4eu+ che sono stati seguiti da quasi 600 dottorandi di unimi.

- [Open for you!](#)
- [Open badge](#)
- [Competenze trasversali](#)
- [RDM training](#)

FAIR stories @Universities : best practices of data stewards in Italian universities

Paola Galimberti, Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open science, University of Milan, insieme a **Chiara Soncini**, TTO, **Martina Guzzetti**, Dottorato in Studi linguistici letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo, **Giacomo Mantegazza**, Dottorato in Scienze per i sistemi alimentari

GenOA week 2022

Paola Galimberti *IRIS: uno strumento per la disseminazione ampia dei lavori di ricerca*

Paola Galimberti, Simona Bonariva, Rossella Filadoro, Elio Nasuelli, *Aperta e di qualità: la Milano University Press si presenta*

Paola Galimberti, Stefano Bolelli Gallevi, Dario Basset, *Esperienze sulla verifica di qualità dei metadati e dei dati della ricerca di un archivio istituzionale*

VII Convegno AISA

Le politiche istituzionali di promozione della scienza aperta in Italia: partecipano Paola Galimberti, Giovanna Massari, Carlo Miniussi, Stefano Bianco, Giovanna Capizzi, Carla Salvaterra, Federica Cappelluti, Marco Aldinucci, Elisa Roma, Mario Locati, Anna Grazia Chiodetti, Giovanni de Simone, Roberta Vigni, Katia Milanese

Open science: tavola rotonda **Roberto Caso**, Università di Trento; **Paola Galimberti**, Università di Milano Statale; **Maria Laura Vignocchi**, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; **Giovanni De Simone**, Consiglio Nazionale delle Ricerche; **Benedetta Alosi**, Università di Messina e **Giuseppe Bonanno**, Università di Messina

Eventi di formazione mensile su RDM, DMP e uso di dataverse con rilevazione finale della soddisfazione dei partecipanti (tutto l'anno)

Certificazione del repository dei dati di ateneo Dataverse (core seal) (entro fine 2023)

Presentazione nei Dipartimenti dei servizi della University press in particolare legati a textbooks

Incontri individuali con le redazioni delle riviste per la verifica sullo stato dell'arte della qualità per eventuali azioni di miglioramento (primo semestre)

Elaborazione di un report informativo su server di preprint e piattaforme di open peer review

Analisi dei costi per oa gold 2020-22

Raccolta di casi di studio sulle attività di promozione della scienza aperta nei dipartimenti (entro fine anno)

Promozione fattori 'pull' dell'open science rivolti al contesto esterno tramite almeno un evento di disseminazione (ad es: organizzazione di un evento sull'open science in Ateneo aperto agli altri Atenei milanesi/lombardi nel 2024/2025)

Identificazione sistemi reputazionali incentivanti su buone pratiche (ad es: collezione video interview a open science champion da condividere su canali social)

Esplorare modelli di allocazione più equi della distribuzione dell'accesso ai fondi APC

Promozione di attività di ricerca finalizzate all'analisi del posizionamento dell'Ateneo

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open

LA PIATTAFORMA RIVISTE UNIMI

Sommario

Introduzione.....	3
Premessa metodologica.....	10
ACME.....	11
ALTRE MODERNITA'	14
AN-ICON.....	18
ANNALS OF MICROBIOLOGY	19
AOQU.....	20
ARISTONOTHOS.....	21
ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE.....	23
BALTHAZAR.....	24
BISANZIO E L'OCCIDENTE.....	25
CARTE ROMANZE.....	26
CINEMA ET CIE.....	29
CONCORSO. Arti e lettere.....	30
CONNESSIONI REMOTE.....	31
CONSONANZE.....	32
CRIANDO. La rivista di CRIAR	33
DE MUSICA.....	34
DIKE.....	35
DI/SEGNI.....	36
DISSERTATION NURSING.....	37
DOCTOR VIRTUALIS	38
ENTHYMEMA	40
EPIDEMIOLOGY, BIostatISTICS, AND PUBLIC HEALTH (EBPH)	43
FENESTELLA	44
FOOD-IN	45
GILGAMES	46
GROUND BREAKING.....	47
INKOJ.....	48
INTERFACES.....	49
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY	50
ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY.....	51
ITALIANO LINGUADUE	52
ITINERA.....	55
LANX	56
LEBENSWELT	58

LESSICO DEL COMICO.....	61
LINGUE E CULTURE DEI MEDIA.....	62
L'UOMO NERO.....	63
MATERIALI DI ESTETICA.....	64
MILAN LAW REVIEW.....	65
NOEMA. Rivista online di filosofia.....	66
NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'.....	68
PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA.....	69
QUADERNI DI GARGNANO.....	70
RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA.....	71
RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CROSS.....	72
RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR.....	73
RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA.....	75
RT. A journal on Research Policy and Evaluation.....	80
SCHERMI Storie e culture del cinema e dei media in italia.....	81
SOCIETÀ E DIRITTI.....	82
SOUND STAGE SCREEN.....	83
STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE.....	84
STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA.....	85
STUDIA AUSTRIACA.....	86
STUDIA THEODISCA.....	88
TINTAS.....	90
TRANSLATION.....	93

Introduzione

Storia e crescita della piattaforma

La piattaforma riviste UNIMI (<https://riviste.unimi.it>) è stata avviata con due riviste nel 2008 dall'allora Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia (e ora Rettore) professor Elio Franzini. Oggi è la più grande piattaforma di riviste in Italia con oltre 50 titoli.

Il modello organizzativo si è consolidato nel corso degli anni, mantenendo un buon livello di flessibilità: se in origine era richiesta l'affiliazione all'Ateneo del direttore responsabile o di almeno una parte del comitato scientifico, dal 2021 la piattaforma si è aperta alla collaborazione con ricercatori esterni a Unimi. Le redazioni sono autonome nella gestione del workflow editoriale e la produzione di contenuti, ma è richiesto il rispetto di alcuni standard di qualità che tutte le riviste devono soddisfare. Le redazioni possono contare su un ufficio di supporto dedicato.

I Direttori responsabili di ciascuna rivista formano un board di governo che si riunisce due volte all'anno e tutte le volte che è necessario.

I settori coperti dalle riviste sono:

- Arte
- Filologia romanza
- Filosofia
- Legge
- Letteratura moderna
- Linguistica
- Medicina
- Scienze della terra
- Scienze sociali
- Scienze umane
- Sociologia
- Storia
- Veterinaria

Riviste UNIMI è una piattaforma di riviste Open Access Diamond, vale a dire che né gli autori pagano per pubblicare, né i lettori pagano per leggere.

La piattaforma utilizza il software OJS (Open Journal System), che è l'applicativo più diffuso al mondo per la produzione di riviste scientifiche open access. OJS consente la gestione di tutto il workflow editoriale (dalla proposta alla pubblicazione) ed è open source e personalizzabile; tra le funzionalità implementate dalla piattaforma ci sono la produzione e registrazione automatica di DOI, il collegamento con ORCID, ROR, Reviewers Credits, iThenticate e la produzione di statistiche per articolo.

Tutti gli articoli pubblicati sulla piattaforma (e, a scelta delle redazioni, anche i fascicoli) sono dotati di DOI, gestiti da Crossref a partire dalla fine del 2021, mentre in precedenza erano gestiti tramite Datacite.

La gestione di OJS è esternalizzata per l'hosting alla ditta 4science, mentre l'ufficio di Supporto alle politiche Open Science della direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science si occupa della formazione per l'apertura di una nuova rivista, dell'help-desk funzionale, dello sviluppo di nuovi servizi e della traduzione italiana di OJS. L'ufficio ha contribuito alla formazione della comunità di utilizzatori italiani di OJS e partecipa al relativo forum (<https://forum.pkp.sfu.ca/c/regional-networks/italian-topics/15>).

Nell'ambito della formazione alle redazioni l'ufficio ha sviluppato e mantiene una corposa parte di informazioni sulla piattaforma (<https://riviste.unimi.it/about>) sui seguenti aspetti di interesse per le redazioni:

- Standard e raccomandazioni
- Licenze
- Contratti con gli autori
- Workflow editoriale
- Codice etico
- Policy Open Access
- Copyright
- Costi di pubblicazione

Inizialmente composto di una sola unità di personale a tempo parziale, data la importanza e la complessità della attività di supporto alle redazioni, l'ufficio è stato rinforzato nel corso del 2019 con una unità di personale dedicata. Dal 2022 l'ufficio può avvalersi anche delle competenze di un tecnico informatico.

Questo ha permesso, oltre a una migliore gestione della migrazione e dell'assistenza ordinaria, anche una maggiore partecipazione alla comunità di sviluppo di OJS, sia per quanto riguarda la risoluzione di problemi che per la gestione della traduzione italiana del software.

Statistiche (download)

Oggi sono 475 gli editors che lavorano nelle redazioni, 6016 i reviewers registrati, 9476 gli autori, 27.921 gli utenti registrati.

Figura 1 Crescita della piattaforma 2008-2022. Il grafico considera l'anno di pubblicazione del primo fascicolo. Nel 2020-21 viene conteggiata una rivista oscurata a fine 2021

Figura 2 Download riviste nel 2020 (Statistiche Counter R3)

Figura 3 Download riviste nel 2021 (Statistiche Counter R3)

Figura 4 Download riviste nel 2022 (Statistiche Counter R3)

Figura 5 Download cumulativi per anno. Dati OJS statistiche Counter (R3). Il 2016 e 2017 sono raggruppati perché nel 2017 c'è stata una variazione nel calcolo delle statistiche.

Indicizzazione

Tutte le riviste, appena soddisfano i requisiti richiesti, sono indicizzate nella Directory of Open Access Journals; alcune sono inoltre indicizzate in ERIHplus, in ESCI, in SCOPUS, in WOS, e nei database disciplinari: MLA, Latindex, CIRC, oltre che ovviamente nei principali motori di ricerca Google Scholar e BASE.

Costi

L'Ateneo sostiene interamente la piattaforma con una spesa di 19.750 euro l'anno per l'hosting sul server di 4Science e circa 900 \$ per la gestione dei DOI tramite Crossref.

Nel 2021 è stato effettuato un censimento sui costi sostenuti dalle singole redazioni. Dalle 48 risposte pervenute è emerso che 25 redazioni portano avanti la rivista in maniera completamente gratuita, grazie al lavoro svolto a titolo volontario sulla piattaforma; 8 riviste hanno affrontato costi *una tantum* principalmente per le personalizzazioni grafiche, con un costo medio di circa 4.200 euro; 17 redazioni affrontano spese ricorrenti principalmente per attività redazionali (impaginazione, revisione bozze, caricamento articoli in piattaforma...) con un costo medio di circa 2.200 euro annuali.

Attività 2021

Nel 2021 è stata installata la versione 3.2 di OJS che permette di tenere traccia delle modifiche e delle diverse versioni degli articoli pubblicati.

È stato attivato inoltre il servizio di archiviazione digitale tramite il plugin di OJS PKP PN che consente il trasferimento dei dati a LOCKSS e si è passati da Datacite a Crossref per la gestione dei DOI.

È stata realizzata l'integrazione con Reviewer Credits, una piattaforma indipendente che ha lo scopo di registrare e premiare l'attività dei peer-reviewer.

La piattaforma si è inoltre aperta a redazioni composte da membri completamente esterni all'Ateneo, come ad esempio la rivista Eventum dell'Università di Cipro, che sta lavorando alla pubblicazione del primo numero.

Dallo stesso anno ospita i primi fascicoli, digitalizzati dal 1941, della rivista Annals of Microbiology, originariamente pubblicata dall'Università degli Studi di Milano e ora da Springer in modalità Open Access per i numeri correnti.

È stata oscurata una rivista di medicina che non soddisfaceva gli standard richiesti, a dimostrazione del rispetto dei parametri di qualità e trasparenza a cui tende la piattaforma.

Attività 2022

Dopo aver consolidato la gestione dei DOI tramite Crossref, è stato effettuato l'upgrade alla release 3.3 di OJS, con lo scopo di attivare i servizi di similarity check tramite iThenticate e di reference linking offerti da Crossref. Il servizio di reference linking è tuttora in corso di sperimentazione.

L'ufficio Riviste ha recuperato da Internet Archive Wayback Machine le annate 2013-2020 della rivista Epidemiology, Biostatistics, and Public Health.

Le statistiche dei download vengono ora pubblicate nella homepage della piattaforma sotto forma di grafico con i dati estratti da OJS.

Da quest'anno le riviste che non pubblicano da più di due anni vengono contrassegnate in piattaforma come cessate.

L'ufficio ha partecipato alla Genoa Week 2022 in data 10/11/2022 con un intervento dal titolo "Aperta e di qualità: la Milano University Press si presenta".

Sviluppi

Di seguito i progetti di sviluppo sulla piattaforma:

- HTML/XML: Progetto di redazione degli articoli orientato al web, affiancando alla versione in pdf una presentazione dei contenuti che ne consenta la fruizione diretta sul sito della rivista sfruttando e valorizzando le possibilità ipertestuali delle tecnologie internet. Il progetto richiede un workflow dedicato, plugin specifici, personalizzazione del tema grafico della rivista, formazione e documentazione per le redazioni
- Software redazionali: è in programma l'organizzazione di un corso su software redazionali (es. Indesign o Scribus) rivolto alle redazioni, allo scopo di fornire gli strumenti per un'impaginazione professionale dei contenuti in formato PDF.

Premessa metodologica

La rilevazione prende in esame i 57 titoli, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma [Riviste Unimi](#) (ora parte della Milano University Press) con fascicoli pubblicati entro il 2022.

Nel 2021 hanno pubblicato i loro primi fascicoli le riviste *Annals of Microbiology*, *Cinéma et Cie* e *Sound Stage Screen*, nel 2022 le riviste *An-Icon*, *Dissertation Nursing*, *Epidemiology Biostatistics and Public Health (EBPH)*, *L'Uomo Nero* e *Translation*.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una versione cartacea relativa a numeri pregressi o correnti.

La licenza indicata è quella adottata al 31/12/2022.

Per ciascun titolo è stata rilevata la presenza nelle principali banche dati e repertori bibliografici che raccolgono i dati relativi alla ricerca scientifica e all'Open Access:

- BASE Bielefeld Academic Search Engine
- CIRC Clasificación Integrada de Revista Científicas
- DOAJ Directory of Open Access Journal
- DIALNET Sistema abierto de información de revistas publicadas en castellano
- ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
- SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

e nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

I download delle riviste sono stati ottenuti nel formato COUNTER compliant (R3) estraendo la statistica disponibile su OJS a livello di piattaforma.

Il grafico dei download è stato realizzato con i dati da OJS, secondo le indicazioni riportate in <https://github.com/joelfan/OjsStatistics>.

Per le riviste indicizzate in WoS/ESCI sono stati riportati, dove presenti, i report relativi al numero di articoli per anno, al tipo documento, lingua, nazionalità degli autori, ente di appartenenza; eventuali note in inglese sono riprese dalla banca dati in relazione alle tabelle a cui si riferiscono. I dati qui riportati sono relativi agli anni successivi alla registrazione della rivista in WoS.

ACME

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/ACME/>

ISSN: 0001-494X

e-ISSN: 2282-0035

Su OJS dal: 2013. A stampa dal: 1948. Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato scientifico: 13 membri di cui 6 internazionali (46% internazionali)

N. medio articoli per fascicolo: 13

N. articoli 2021: 18

N. articoli 2022: 12

N. download 2021 (Counter R3): 37.101

N. download 2022 (Counter R3): 38.145

Utenti registrati: 351

Indicizzata in: DOAJ, MLA, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD, BASE

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

Publication Years	Record Count	% of 190
2016	38	20.000
2017	32	16.842
2015	31	16.316
2018	27	14.211
2020	27	14.211
2019	26	13.684
2021	9	4.737

Document Types	Record Count	% of 190
Articles	154	81.053
Book Reviews	25	13.158
Editorial Materials	11	5.789

Affiliations	Record Count	% of 190
UNIVERSITY OF MILAN	68	35.789
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	5	2.632
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	4	2.105
UNIVERSITY OF SIENA	4	2.105
UNIVERSITY OF TRENTO	3	1.579
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN	2	1.053
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	2	1.053
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	2	1.053
UNIVERSITE DE STRASBOURG	2	1.053
UNIVERSITY OF BOLOGNA	2	1.053
UNIVERSITY OF PAVIA	2	1.053
UNIVERSITY OF PERUGIA	2	1.053
CTR EUROPEAN MODERNISM STUDIES	1	0.526
DARTMOUTH COLLEGE	1	0.526
DURHAM UNIVERSITY	1	0.526
EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUBINGEN	1	0.526
GUGLIELMO MARCONI UNIVERSITY	1	0.526
HARVARD UNIVERSITY	1	0.526
MUSEI REALI TORINO	1	0.526
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	1	0.526
SCUOLA ARCHEOL ITALIANA ATENE	1	0.526
SCUOLA MEDIA IC RITA LEVI MONTALCINI NOVARA	1	0.526
UNIV PICARDIE JULES VEME	1	0.526
UNIV REPUBBL SAN MARINO	1	0.526
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1	0.526

Showing 25 out of 40 entries –

74 record(s) (38.947%) do not contain data in the field being analyzed

Open Access	Record Count	% of 190
All Open Access	9	4.737
Gold	9	4.737
Green Submitted	4	2.105

181 record(s) (95.263%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 190
ITALY	104	54.737
FRANCE	3	1.579
SWITZERLAND	3	1.579
USA	3	1.579
COLOMBIA	1	0.526
DENMARK	1	0.526
ENGLAND	1	0.526
GERMANY	1	0.526
GREECE	1	0.526
SAN MARINO	1	0.526

74 record(s) (38.947%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 190
Italian	167	87.895
English	19	10.000
French	2	1.053
Latin	1	0.526
Spanish	1	0.526

Dati estratti il 17/05/2022

ALTRE MODERNITA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/>

ISSN: 2035-7680

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato scientifico: 27 membri, di cui 9 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 30

N. articoli 2021: 80

N. articoli 2022: 110

N. download 2021 (Counter R3): 78.753

N. download 2022 (Counter R3): 90.973

Reviewer Credits: 5 peer review registrate, 71 crediti distribuiti

Utenti registrati: 625

Indicizzata in: SCOPUS, BASE, DIALNET, DOAJ, ROAD, ERIHPLUS, MLA, CIRC, WOS/ESCI, LATINDEX, SHERPA/RoMEO

Web of Science Categories: Cultural Studies

Publication Years	Record Count	% of 738
2019	141	19.106
2017	133	18.022
2016	99	13.415
2020	99	13.415
2015	94	12.737
2018	88	11.924
2021	84	11.382

Document Types	Record Count	% of 738
Articles	401	54.336
Book Reviews	190	25.745
Editorial Materials	137	18.564
Poetry	6	0.813
Biographical-Items	3	0.407
Letters	1	0.136

Affiliations	Record Count	% of 738
UNIVERSITY OF MILAN	217	29.404
UNIVERSITY OF BOLOGNA	24	3.252
UNIVERSITY OF L AQUILA	20	2.710
UNIVERSITY OF NAPLES L ORIENTALE	20	2.710
ROMA TRE UNIVERSITY	14	1.897
UNIVERSITY OF TURIN	12	1.626
UNIVERSITY OF MACERATA	11	1.491
UNIVERSITY OF LONDON	10	1.355
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	10	1.355
LICEO MILANESE	9	1.220
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	9	1.220
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	9	1.220
IULM INTERNATIONAL UNIVERSITY LANGUAGES MEDIA	8	1.084
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	8	1.084
UNIVERSITY OF CALABRIA	8	1.084
UNIVERSITY OF PADUA	8	1.084
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA	7	0.949
UNIVERSITY OF BERGAMO	7	0.949
UNIVERSITY OF GENOA	7	0.949
UNIVERSITY OF PISA	7	0.949
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	6	0.813
UNIVERSIDAD DE CHILE	6	0.813
UNIVERSIDADE DE COIMBRA	6	0.813
UNIVERSITY OF FLORENCE	6	0.813
UNIVERSITY OF LOUISVILLE	6	0.813

Showing 25 out of 327 entries

Funding Agencies	Record Count	% of 738
Mciu Aei Feder Ue	1	0.136
Narratives Of The New Diasporas Project Xuntade Galicia	1	0.136
National Science Centre Poland	1	0.136
Spanish Ministry Of Science And Innovation Mciu Aei Erdf Eu	1	0.136

735 record(s) (99.593%) do not contain data in the field being analyzed

Grant Numbers	Record Count	% of 738
Dec-2012/07/n/hs2/01245	1	0.136
Pgc2018-093545-b-100	1	0.136
Pgc2018093545-b-100	1	0.136

735 record(s) (99.593%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 738
ITALY	459	62.195
USA	38	5.149
SPAIN	30	4.065
CHILE	24	3.252
MEXICO	17	2.304
ENGLAND	16	2.168
GERMANY	15	2.033
ARGENTINA	12	1.626
FRANCE	11	1.491
COLOMBIA	9	1.220
BRAZIL	8	1.084
PORTUGAL	8	1.084
AUSTRALIA	7	0.949
NETHERLANDS	4	0.542
AUSTRIA	3	0.407
ECUADOR	3	0.407
SWITZERLAND	3	0.407
URUGUAY	3	0.407
CANADA	2	0.271
IRAN	2	0.271
IRELAND	2	0.271
PEOPLES R CHINA	2	0.271
POLAND	2	0.271
ROMANIA	2	0.271
BELGIUM	1	0.136

Showing 25 out of 42 entries

104 record(s) (14.092%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 738
Italian	375	50.813
English	172	23.306
Spanish	168	22.764
French	11	1.491
German	8	1.084
Portuguese	4	0.542

Dati estratti il 17/05/2022

AN-ICON

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/anicon>

ISSN: 2785-7433

Su OJS dal: 2022

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 18 membri, di cui 14 internazionali (78%)

Periodicità: semestrale

N. medio articoli per fascicoli: 9

N. articoli 2022: 9

N. download 2022 (Counter R3): 1.185

Utenti registrati: 103

Reviewer Credits: 1 Registered Peer-reviews, 1 Credits distributed

ANNALS OF MICROBIOLOGY

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/annalsofmicrobiology>

Su OJS dal: 2021 con la digitalizzazione dei primi numeri partire dal 1940. Versione corrente pubblicata da Springer

Licenza CC: BY 4.0

N. medio articoli per fascicolo: 5

N. articoli 2021: 18

N. articoli 2022: 63

N. download 2021 (Counter R3): 159

N. download 2022 (Counter R3): 1.242

Utenti registrati: 8

AOQU

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu>

ISSN: 2724-3346

Su OJS dal: 2020

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 19 membri, di cui 3 internazionali (16%)

Periodicità: semestrale

N. medio articoli per fascicolo: 10

N. articoli 2021: 22

N. articoli 2022: 23

N. download 2021 (Counter R3): 2.883

N. download 2022 (Counter R3): 5.338

Utenti registrati: 72

Indicizzata in: DOAJ, ERIHplus

ARISTONOTHOS

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/>

ISSN: 2037-4488

E-ISSN: 2385-2895

Su OJS dal: 2010. A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 23 membri, di cui 9 internazionali (39%)

Periodicità: annuale. Collana di numeri monografici fino al 2019

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2021: 12

N. articoli 2022: 11

N. download 2021 (Counter R3): 16.188

N. download 2022 (Counter R3): 22.477

Utenti registrati: 191

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, CIRC, WOS/ESCI, ROAD

Web of Science Categories: History

Publication Years	Record Count	% of 102
2015	23	22.549
2016	22	21.569
2017	13	12.745
2020	12	11.765
2021	12	11.765
2018	11	10.784
2019	9	8.824

Document Types	Record Count	% of 102
Articles	97	95.098
Editorial Materials	5	4.902

Funding Agencies	Record Count	% of 102
Swedish Royal Academy Of Letters Antiquity And History Torsten And Ingrid Gihl Fund	1	0.980

101 record(s) (99.020%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 102
Italian	86	84.314
English	9	8.824
French	7	6.863

Dati estratti il 17/05/2022

ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/>

ISSN: 1972-9901

Su OJS dal: 2012. Versione cartacea disponibile presso Edizioni Dell'Orso

Periodicità: annuale

Licenza CC: CC BY

Comitato scientifico: 13 membri, di cui 7 internazionali (54%)

N. medio articoli per volume: 12

N. articoli 2021: 22

N. articoli 2022: 0

N. download 2021 (Counter R3): 4.720

N. download 2022 (Counter R3): 6.307

Utenti: 123

Indicizzata in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

BALTHAZAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/balthazar>

ISSN: 2724-3079

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 18 membri, di cui 5 internazionali (28%)

N. medio articoli per fascicolo: 11

N. articoli 2021: 20

N. articoli 2022: 11

N. download 2021 (Counter R3): 3.453

N. download 2022 (Counter R3): 3.926

Utenti: 41

Indicizzato in: DOAJ

BISANZIO E L'OCCIDENTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/BEO>

ISSN: 2611-9870

Su OJS dal: 2018. Pubblicazione cessata

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 12 membri, di cui 2 internazionali (16%)

N. medio articoli per volume: 3

N. articoli 2021: 2

N. articoli 2022: 0

N. download 2021 (Counter R3): 1.390

N. download 2022 (Counter R3): 1.089

Utenti registrati: 24

Indicizzato in: DOAJ, BASE, ROAD

CARTE ROMANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/>

e-ISSN: 2282-7447

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: semestrale + collana monografica Biblioteca di Carte romanze

Licenza CC: BY-NC-ND

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 5 internazionali (33%)

N. medio articoli per fascicolo: 11

N. articoli 2021: 30

N. articoli 2022: 31

N. download 2021 (Counter R3): 42.939

N. download 2022 (Counter R3): 44.051

Utenti registrati: 430

Reviewer Credits: 5 peer review registrate, 5 crediti distribuiti

Indicizzato in: ANVUR rivista di fascia A; ERIH-PLUS, WOS/ESCI, CIRC, ACNP, BASE, DOAJ, MLA, ROAD

Web of Science Categories: Literature Romance

Publication Years	Record Count	% of 177
2019	32	18.079
2020	30	16.949
2015	27	15.254
2018	27	15.254
2021	24	13.559
2016	21	11.864
2017	16	9.040

Document Types	Record Count	% of 177
Articles	147	83.051
Book Reviews	25	14.124
Editorial Materials	4	2.260
Biographical-Items	1	0.565

Affiliations	Record Count	% of 177
UNIVERSITY OF MILAN	58	32.768
UNIVERSITY OF TURIN	24	13.559
UNIVERSITY OF PAVIA	14	7.910
UNIVERSITY OF SIENA	8	4.520
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	7	3.955
UNIVERSITY OF PARMA	5	2.825
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	4	2.260
UNIVERSITY OF ZURICH	4	2.260
UNIVERSITY OF BOLOGNA	3	1.695
UNIVERSITY OF PISA	3	1.695
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA	3	1.695
G D ANNUNZIO UNIVERSITY OF CHIETI PESCARA	2	1.130
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	2	1.130
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE UHA	2	1.130
UNIVERSITY OF CAGLIARI	2	1.130
UNIVERSITY OF MACERATA	2	1.130
UNIVERSITY OF MOLISE	2	1.130
UNIVERSITY OF SASSARI	2	1.130
UNIVERSITY OF VERONA	2	1.130
ACCADEMIA SCI LETTERE	1	0.565
ASSOC CULTURALE DANTE ALIGHIERI	1	0.565
CHARLES UNIVERSITY PRAGUE	1	0.565
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK CUNY SYSTEM	1	0.565
COMMUNAUTE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	1	0.565
ECOLE NORMALE SUPERIEURE ENS	1	0.565

Showing 25 out of 57 entries

3 record(s) (1.695%) do not contain data in the field being analyzed

Funding Agencies	Record Count	% of 177
Anglo Norman Dictionary	1	0.565
Arts Humanities Research Council Ahrc	1	0.565
Prin Project Prosopographical Atlas Of Romance Literature	1	0.565
Uk Research Innovation Ukri	1	0.565

176 record(s) (99.435%) do not contain data in the field being analyzed

Grant Numbers	Record Count	% of 177
Cup B88d19002670001	1	0.565

176 record(s) (99.435%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 177
ITALY	149	84.181
FRANCE	6	3.390
SPAIN	6	3.390
SWITZERLAND	5	2.825
USA	3	1.695
CHILE	2	1.130
BELGIUM	1	0.565
CANADA	1	0.565
CZECH REPUBLIC	1	0.565
ENGLAND	1	0.565
SCOTLAND	1	0.565

3 record(s) (1.695%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 177
Italian	142	80.226
Spanish	18	10.169
French	12	6.780
English	5	2.825

CINEMA ET CIE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/>

ISSN: 2036-461X

Su OJS dal: 2021. Versione cartacea dal 2001 (Il Castoro 2001-2005, Carocci 2007-2013, Mimesis International 2017-2020)

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY

Comitato Scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2021: 14

N. articoli 2022: 13

N. download 2021 (Counter R3): 700

N. download 2022 (Counter R3): 5.316

Reviewer Credits: 19 peer review registrate, 19 crediti distribuiti

Utenti registrati: 141

CONCORSO. Arti e lettere

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/>

ISSN: 2421-5376

Su OJS dal: 2015. Versione cartacea dal 2007. Pubblicazione cessata nel 2020

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC

Comitato Scientifico: non indicato

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 5.407

N. download 2022 (Counter R3): 4.509

Utenti registrati: 74

Indicizzato in: BASE

CONNESSIONI REMOTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/conessioni/>

ISSN: 2724-2722

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY

Comitato Scientifico: 22 membri, di cui 4 internazionali (18%)

N. medio articoli per volume: 26

N. articoli 2021: 56

N. articoli 2022: 20

N. download 2021 (Counter R3): 3343

N. download 2022 (Counter R3): 5.831

Utenti registrati: 108

Reviewer Credits: 2 peer review registrate, 2 crediti distribuiti

Indicizzato in: DOAJ, ANVUR scientifica area 10

CONSONANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/>

e-ISSN: 2611-8785

Su OJS dal: 2018. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni. Dal 2022 in quanto collana viene pubblicata nella sezione Libri della Milano University Press

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 4 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 12

N. articoli 2021: 30

N. download 2021 (Counter R3): 13.819

N. download 2022 (Counter R3): 16.463

Utenti registrati: 96

Indicizzato in: BASE, ROAD

CRIANDO. La rivista di CRIAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/>

ISSN: 2611-6537

Su OJS dal: 2018. Pubblicazione cessata. Ultimo fascicolo pubblicato nel 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 19

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 4.441

N. download 2022 (Counter R3): 5.084

Utenti registrati: 18

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD, MLA

DE MUSICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/demusica>

ISSN: 2465-0137

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 17 membri, di cui 2 internazionali (12%)

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2021: 16

N. articoli 2022: 10

N. download 2021 (Counter R3): 12.395

N. download 2022 (Counter R3): 11.493

Utenti registrati: 200

Indicizzata in: ROAD

DIKE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Dike>

ISSN: 1128-8221

Su OJS dal: 2011. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni. Annate 1998-2007 disponibili su Ledonline.

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 2 membri italiani

N. medio articoli per volume: 7

N. articoli 2021: 4

N. articoli 2022: 5

N. download 2021 (Counter R3): 7.743

N. download 2022 (Counter R3): 7.989

Utenti registrati: 116

Indicizzata in: DIALNET, ROAD

DI/SEGNI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/disegni>

ISSN: 2282-2097

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 5 internazionali (31%)

N. medio articoli per volume: 1

N. volumi 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 2.672

N. download 2022 (Counter R3): 3.157

Utenti registrati: 99

Indicizzata in: DOAB, MLA, ROAD

DISSERTATION NURSING

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/dissertationnursing>

ISSN: 2785-7263

Su OJS dal: 2022

Licenza CC: BY-NC-ND

Comitato scientifico: 19 membri, di cui 14 internazionali

Periodicità: annuale

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2022: 10

N. download 2022 (Counter R3): 1.616

Utenti registrati: 102

Reviewer Credits: 32 Registered Peer-reviews, 32 Credits distributed

Indicizzata in: --

DOCTOR VIRTUALIS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis>

ISSN: 2035-7362

Su OJS dal: 2008. Progresso dal 2002

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 21 membri, di cui 5 internazionali (24%)

N. medio articoli per volume: 11

N. articoli 2021: 11

N. articoli 2022: 12

N. download 2021 (Counter R3): 22.190

N. download 2022 (Counter R3): 19.522

Utenti registrati: 1387

Indicizzato in: BASE, DOAJ, MLA, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, ROAD

Web of Science Categories: medieval renaissance history, philosophy

Publication Years	Record Count	% of 41
2015	14	34.146
2021	11	26.829
2019	9	21.951
2018	7	17.073

Document Types	Record Count	% of 41
Articles	34	82.927
Editorial Materials	7	17.073

Languages	Record Count	% of 41
Italian	32	78.049
English	5	12.195
French	2	4.878
Spanish	2	4.878

Dati estratti il 20/05/2022

ENTHYMEMA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema>

ISSN: 2037-2426

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 29 membri, di cui 11 internazionali (38%)

N. medio articoli per fascicolo: 25

N. articoli 2021: 26

N. articoli 2022: 47

N. download 2021 (Counter R3): 55.310

N. download 2022 (Counter R3): 65.182

Utenti registrati: 813

Reviewer Credits: 3 peer review registrate, 3 crediti distribuiti

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A per l'area 10, BASE, DOAJ, MLA, ROAD, Scopus, SHERPA/ROMEO, WOS/ESCI, CIRC, ERIH Plus

Web Of Science Categories: Literary theory criticism

Publication Years	Record Count	% of 365
2020	82	22.466
2019	78	21.370
2015	53	14.521
2017	49	13.425
2016	42	11.507
2018	36	9.863
2021	25	6.849

Document Types	Record Count	% of 365
Articles	313	85.753
Book Reviews	40	10.959
Proceedings Papers	25	6.849
Editorial Materials	11	3.014
Review Articles	1	0.274

Affiliations	Record Count	% of 365
UNIVERSITY OF MILAN	33	9.041
UNIVERSITY OF PISA	22	6.027
UNIVERSITY OF BERGAMO	18	4.932
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	13	3.562
UNIVERSITY OF BOLOGNA	12	3.288
IULM INTERNATIONAL UNIVERSITY LANGUAGES MEDIA	11	3.014
UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA	11	3.014
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AMEDEO AVOGADRO	11	3.014
UNIVERSITY OF CATANIA	10	2.740
UNIVERSITY OF SIENA	9	2.466
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II	7	1.918
UNIVERSITY OF FLORENCE	6	1.644
UNIVERSITY OF LEEDS	6	1.644
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	5	1.370
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	5	1.370
UNIVERSITY OF MACERATA	5	1.370
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	5	1.370
UNIVERSITY OF TURIN	5	1.370
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	1.096
HSE UNIVERSITY NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS	4	1.096
UNIVERSITY OF MESSINA	4	1.096
UNIVERSITY OF PADUA	4	1.096
UNIVERSITY OF UDINE	4	1.096
UNIVERSITY OF WARWICK	4	1.096
ACCADEMIA RUSSA SCI	3	0.822

Showing 25 out of 154 entries

17 record(s) (4.658%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 365
ITALY	246	67.397
USA	24	6.575
FRANCE	17	4.658
ENGLAND	15	4.110
RUSSIA	12	3.288
SPAIN	12	3.288
GERMANY	10	2.740
CANADA	5	1.370
BELGIUM	4	1.096
AZERBAIJAN	3	0.822
SWITZERLAND	3	0.822
AUSTRALIA	2	0.548
FINLAND	2	0.548
POLAND	2	0.548
PORTUGAL	2	0.548
ARGENTINA	1	0.274
DENMARK	1	0.274
GREECE	1	0.274
ISRAEL	1	0.274
LITHUANIA	1	0.274
MOROCCO	1	0.274
NETHERLANDS	1	0.274
PEOPLES R CHINA	1	0.274
SOUTH KOREA	1	0.274

17 record(s) (4.658%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 365
Italian	287	78.630
English	61	16.712
French	6	1.644
Russian	5	1.370
German	3	0.822
Spanish	2	0.548
Portuguese	1	0.274

Dati estratti il 20/05/2022

EPIDEMIOLOGY, BIOSTATISTICS, AND PUBLIC HEALTH (EBPH)

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/ebph/>

ISSN: 2282-0930

Su OJS dal: 2022. Pubblicate solo le annate pregresse 2013-2020

Periodicità: quadrimestrale fino al 2020; in corso di riorganizzazione

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 2 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 13

N. articoli 2022: 0

N. download 2022 (Counter R3): 8.762

Utenti registrati: 33

Indicizzata in: --

FENESTELLA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/fenestella/>

ISSN: 2784-8663

Su OJS dal: 2020

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 10 internazionali (63%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2021: 5

N. articoli 2022: 5

N. download 2021 (Counter R3): 743

N. download 2021 (Counter R3): 1.473

Utenti registrati: 112

Indicizzata in: DOAJ, ERIH plus

FOOD-IN

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/>

ISSN: 2039-1544

Su OJS dal: 2010

Periodicità: numeri monografici

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 1

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 3.888

N. download 2022 (Counter R3): 3.459

Utenti registrati: 274

Indicizzato in: ROAD

GILGAMES

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/>

ISSN: 2531-9515

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato Scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per volume: 14

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 7.568

N. download 2022 (Counter R3): 5.768

Utenti registrati: 17.796

Indicizzato in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

GROUND BREAKING

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking>

ISSN: 2531-7296

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 1 membro

N. medio articoli per volume: 18

N. articoli 2021: 20

N. articoli 2022: 26

N. download 2021 (Counter R3): 11.897

N. download 2022 (Counter R3): 11.832

Utenti registrati: 35

Indicizzata in: ROAD

INKOJ

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/>

ISSN: 2037-4550

Su OJS dal: 2010. Pubblicazione cessata nel 2012

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 18 membri, di cui 3 internazionali (17%)

N. medio articoli per fascicolo: 10

N. articoli 2020: 0 (cessata nel 2012)

N. download 2021 (Counter R3): 3.747

N. download 2022 (Counter R3): 3.670

Utenti registrati: 229

Indicizzata in: MLA, ROAD

INTERFACES

Link: <https://riviste.unimi.it/interfaces/>

ISSN: 2421-5503

Su OJS dal: 2015

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 26 membri, di cui 24 internazionali (92%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2021: 11

N. articoli 2022: 10

N. download 2021 (Counter R3): 9.336

N. download 2021 (Counter R3): 12.255

Utenti registrati: 277

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ROAD, ANVUR rivista di classe A

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/haf/>

ISSN: 2283-3927

Su OJS dal: 2014. Pubblicazione cessata

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-SA

Comitato Scientifico: 3 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 15

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 8.111

N. download 2022 (Counter R3): 6.835

Utenti registrati: 448

Reviewer Credits: 4 peer review registrate, 4 crediti distribuiti

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD

ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/>

ISSN: 2464-8914

Su OJS dal: 2019. Online dal 2015 (pregresso migrato su OJS)

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 14 internazionali (52%)

N. medio articoli per volume: 17

N. articoli 2021: 23

N. articoli 2022: 24

N. download 2021 (Counter R3): 15.472

N. download 2022 (Counter R3): 17.372

Utenti registrati: 47

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD, ANVUR classe A

ITALIANO LINGUADUE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/>

ISSN: 2037-3597

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 2.5

Comitato Scientifico: 35 membri, di cui 10 internazionali (29%)

N. medio articoli per fascicolo: 37

N. articoli 2021: 128

N. articoli 2022: 182

N. download 2021 (Counter R3): 175.543

N. download 2022 (Counter R3): 238.783

Utenti registrati: 1346

Indicizzato in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, SHERPA/RoMEO, ROAD, WOS/ESCI

Web of Science Categories: LANGUAGE LINGUISTICS

Publication Years	Record Count	% of 641
2020	185	28.861
2021	172	26.833
2019	73	11.388
2015	67	10.452
2018	54	8.424
2016	46	7.176
2017	44	6.864

Document Types	Record Count	% of 641
Articles	558	87.051
Book Reviews	50	7.800
Editorial Materials	33	5.148

Affiliations	Record Count	% of 641
UNIVERSITY OF MILAN	117	18.253
UNIVERSITY OF BOLOGNA	37	5.772
UNIVERSITY FOREIGNERS SIENA	27	4.212
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	20	3.120
UNIVERSITY OF PADUA	20	3.120
UNIVERSITY OF TURIN	19	2.964
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	16	2.496
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	14	2.184
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AMEDEO AVOGADRO	11	1.716
UNIVERSITY OF PAVIA	11	1.716
UNIVERSITY OF SIENA	11	1.716
ROMA TRE UNIVERSITY	9	1.404
UNIVERSITY FOREIGNERS PERUGIA	9	1.404
UNIVERSITY OF CATANIA	9	1.404
UNIVERSITY OF VERONA	9	1.404
UNIVERSITY OF BERGAMO	8	1.248
UNIVERSITY OF SALERNO	8	1.248
UNIVERSITY OF UDINE	8	1.248
UNIVERSITY OF NAPLES L ORIENTALE	7	1.092
UNIVERSITY OF PARMA	7	1.092
TUSCIA UNIVERSITY	6	0.936
UNIVERSITY OF CALABRIA	6	0.936
UNIVERSITY OF FLORENCE	6	0.936
UNIVERSITY OF MESSINA	6	0.936
FREE UNIVERSITY OF BOZEN BOLZANO	5	0.780

Showing 25 out of 230 entries

51 record(s) (7.956%) do not contain data in the field being analyzed

Funding Agencies	Record Count	% of 641
Alsos Foundation Bononia Italy	1	0.156
Concertazioni Project Fondazione Con I Bambini Rome Italy	1	0.156
Iris	1	0.156
Plurila	1	0.156
Projets Kaleco	1	0.156

639 record(s) (99.688%) do not contain data in the field being analyzed

Grant Numbers	Record Count	% of 641
143452-2008-It-ka2 Mp	1	0.156
2012-1-Fr1-gru06-35650	1	0.156
2017-1 It02-ka201-036701	1	0.156

640 record(s) (99.844%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 641
ITALY	476	74.259
FRANCE	25	3.900
GERMANY	23	3.588
CAMEROON	10	1.560
AUSTRIA	9	1.404
BRAZIL	8	1.248
SPAIN	7	1.092
SWITZERLAND	6	0.936
USA	6	0.936
ENGLAND	5	0.780
POLAND	5	0.780
NETHERLANDS	4	0.624
SLOVENIA	4	0.624
TURKEY	4	0.624
ALBANIA	3	0.468
CANADA	3	0.468
CROATIA	3	0.468
CZECH REPUBLIC	3	0.468
HUNGARY	3	0.468
BELGIUM	2	0.312
GREECE	2	0.312
MALTA	2	0.312
PORTUGAL	2	0.312
ALGERIA	1	0.156
COLOMBIA	1	0.156

Showing 25 out of 35 entries

51 record(s) (7.956%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 641
Italian	605	94.384
English	17	2.652
French	12	1.872
Spanish	3	0.468
German	2	0.312
Icelandic	1	0.156
Portuguese	1	0.156

Dati estratti il 20/05/2022

ITINERA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/itiner/>

ISSN: 2039-9251

Su OJS dal: 2011. Versione cartacea dal 2010

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 12 internazionali (48%)

N. medio articoli per fascicolo: 16

N. articoli 2021: 28

N. articoli 2022: 39

N. download 2021 (Counter R3): 20.470

N. download 2022 (Counter R3): 25.132

Utenti registrati: 196

Indicizzata in: ANVUR Rivista scientifica, ANVUR rivista classe A settori 10/ e 10/M1, BASE, DOAJ, ERIH Plus, ROAD, Scopus

LANX

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lanx>

ISSN: 2035-4797

Su OJS dal: 2008

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 9 membri italiani unimi

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2021: 23

N. articoli 2022: 16

N. download 2021 (Counter R3): 14.018

N. download 2022 (Counter R3): 29.551

Utenti registrati: 189

Indicizzata in: DOAJ, WOS/ESCI, SHERPA/ROMEO, BASE, ROAD

Web Of Sciences Categories: ARCHAEOLOGY

Publication Years	Record Count	% of 83
2019	27	32.530
2021	21	25.301
2015	16	19.277
2016	7	8.434
2020	5	6.024
2018	4	4.819
2017	3	3.614

Document Types	Record Count	% of 83
Articles	75	90.361
Book Reviews	4	4.819
Editorial Materials	3	3.614
Bibliographies	1	1.205

Languages	Record Count	% of 83
Italian	82	98.795
English	1	1.205

LEBENSWELT

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt>

ISSN: 2240-9599

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 5 internazionali (33%)

N. medio articoli per fascicolo: 11

N. articoli 2021: 9

N. articoli 2022: 0

N. download 2021 (Counter R3): 24.093

N. download 2022 (Counter R3): 26.905

Utenti registrati: 192

Indicizzata in: DOAJ, Scopus, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ERIH Plus, ROAD, Philosopher's Index, ANVUR rivista scientifica di classe A per i settori concorsuali: 11/C1; 11/C2; 11/C4; 11/C5.

Web of Science Categories: PHILOSOPHY

Publication Years	Record Count	% of 106
2018	25	23.585
2015	17	16.038
2019	17	16.038
2017	15	14.151
2020	14	13.208
2016	13	12.264
2021	5	4.717

Document Types	Record Count	% of 106
Articles	82	77.358
Book Reviews	12	11.321
Editorial Materials	12	11.321

Affiliations	Record Count	% of 106
ROMA TRE UNIVERSITY	20	18.868
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN	8	7.547
UNIVERSITY OF MILAN	6	5.660
UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA	5	4.717
UNIVERSITY OF BOLOGNA	3	2.830
UNIVERSITY OF FLORENCE	3	2.830
UNIVERSITY OF PAVIA	3	2.830
CORNELL UNIVERSITY	2	1.887
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	2	1.887
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	2	1.887
UNIVERSITY OF PADUA	2	1.887
UNIVERSITY SAINT LOUIS BRUXELLES	2	1.887
ACCAD BELLA ARTI BRERA	1	0.943
CENT FLORIDA COMMUNITY COLL	1	0.943
FREE UNIVERSITY OF BERLIN	1	0.943
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	1	0.943
NANTES UNIVERSITE	1	0.943
NEW YORK MEDICAL COLLEGE	1	0.943
PHILIPPS UNIVERSITY MARBURG	1	0.943
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	0.943
SORBONNE UNIVERSITE	1	0.943
THE NEW SCHOOL	1	0.943
UDICE FRENCH RESEARCH UNIVERSITIES	1	0.943
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1	0.943
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	1	0.943

Showing 25 out of 39 entries

31 record(s) (29.245%) do not contain data in the field being analyzed

Grant Numbers	Record Count	% of 106
2015Wxbpykchrome	1	0.943
DI 57/2016/Cp1453/ct0065	1	0.943

104 record(s) (98.113%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 106
ITALY	61	57.547
USA	5	4.717
GERMANY	4	3.774
FRANCE	3	2.830
BELGIUM	2	1.887
CANADA	1	0.943
COLOMBIA	1	0.943
CROATIA	1	0.943
ENGLAND	1	0.943
PORTUGAL	1	0.943
SPAIN	1	0.943

31 record(s) (29.245%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 106
Italian	63	59.434
English	38	35.849
French	5	4.717

Rilevato il 23/05/2022

LESSICO DEL COMICO

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico>

ISSN: 2532-6805

Su OJS dal: 2016

Periodicità: non dichiarata

Licenza CC: non dichiarata

Comitato Scientifico: 9 membri di cui 2 internazionali (22%)

N. medio articoli per volume: 4

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 1.281

N. download 2022 (Counter R3): 836

Utenti registrati: 40

Indicizzata in: BASE, ROAD

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM>

ISSN: 2532-1803

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 26 membri, di cui 2 internazionali (8%)

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2021: 10

N. articoli 2022: 6

N. download 2021 (Counter R3): 8.652

N. download 2022 (Counter R3): 11.828

Utenti registrati: 95

Indicizzata in: DOAJ, BASE, DIALNET, ROAD

L'UOMO NERO

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/uomonero/>

ISSN: 2974-6620

Su OJS dal: 2022. Edizione cartacea dal 2003

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA

Comitato Scientifico: 9 membri, di cui 4 internazionali (44%)

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2022: 15

N. download 2022 (Counter R3): 163

Utenti registrati: 29

Indicizzata in: --

MATERIALI DI ESTETICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/MdE>

ISSN: 2283-558X

Su OJS dal: 2014. Cartacea dal 1999

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA 3.0

Comitato Scientifico: 35 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 25

N. articoli 2021: 74

N. articoli 2022: 49

N. download 2021 (Counter R3): 25.123

N. download 2022 (Counter R3): 29.673

Utenti registrati: 143

Indicizzata in: ROAD, DOAJ

MILAN LAW REVIEW

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview>

ISSN: 2724-3273

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 55 membri, di cui 23 internazionali (42%)

N. medio articoli per fascicolo: 6

N. articoli 2021: 10

N. articoli 2022: 11

N. download 2021 (Counter R3): 2476

N. download 2022 (Counter R3): 4.756

Utenti registrati: 41

Indicizzata in: DOAJ, ERIH plus, ANVUR Rivista Scientifica Area 12.

NOEMA. Rivista online di filosofia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/noema>

ISSN: 2239-5474

Su OJS dal: 2010

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC

Comitato Scientifico: 13 membri, di cui 8 internazionali (62%)

N. medio articoli per fascicolo: 16

N. articoli 2021: 13

N. articoli 2022: 12

N. download 2021 (Counter R3): 42.631

N. download 2022 (Counter R3): 46.212

Utenti registrati: 1071

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, ROAD, BASE

Web of Science Categories: Philosophy

Publication Years	Record Count	% of 82
2015	19	23.171
2016	17	20.732
2020	12	14.634
2021	12	14.634
2017	11	13.415
2018	7	8.537
2019	4	4.878

Document Types	Record Count	% of 82
Articles	70	85.366
Editorial Materials	10	12.195
Book Reviews	1	1.220
Poetry	1	1.220

Languages	Record Count	% of 82
Italian	69	84.146
English	11	13.415
French	1	1.220
German	1	1.220

NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/>

ISSN: 2612-6672

Su OJS dal: 2019

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 34 membri, di cui 16 internazionali (47%)

N. medio articoli per fascicolo: 16

N. articoli 2021: 26

N. articoli 2022: 34

N. download 2021 (Counter R3): 8.073

N. download 2022 (Counter R3): 13.715

Utenti registrati: 119

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD, ANVUR rivista scientifica area 12

PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/>

ISSN: 2499-6637

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali (15%)

N. medio articoli per fascicolo: 19

N. articoli 2021: 15

N. articoli 2022: 14

N. download 2021 (Counter R3): 14.281

N. download 2022 (Counter R3): 14.351

Utenti registrati: 89

Indicizzato in: ANVUR rivista di fascia A classe 10, DOAJ, ERIH Plus, BASE, MLA, ROAD, ITALINEMO

QUADERNI DI GARGNANO

Link: <https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/>

Su OJS dal: 2017

Periodicità: biennale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 22

N. articoli 2021: 15

N. articoli 2022: 0

N. download 2021 (Counter R3): 11.992

N. download 2022 (Counter R3): 11.169

Utenti registrati: 84

Indicizzata in: ROAD

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/>

ISSN: 0300-3485

Su OJS dal: 2011

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per fascicolo: 2

N. articoli 2021: 0

N. download 2021 (Counter R3): 12.207

N. download 2022 (Counter R3): 8.310

Utenti registrati: 58

Indicizzata in: ROAD

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CROSS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/>

ISSN: 2421-5635

Su OJS dal: 2015

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 28 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2021: 25

N. articoli 2022: 21

N. download 2021 (Counter R3): 37.648

N. download 2022 (Counter R3): 42.302

Utenti registrati: 204

Indicizzazioni: BASE, DOAJ, ERIH plus, ROAD

RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica>

ISSN: 2037-4445

Su OJS dal: 2010. Pubblicazione cessata

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 233 membri, di cui 40 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2021: 0. Ultimo numero: 2018

N. download 2021 (Counter R3): 13.318

N. download 2022 (Counter R3): 10.926

Utenti registrati: 649

Indicizzata in: WOS/ESCI, Scopus, BASE, ROAD

Web of Science Categories: Philosophy

Publication Years	Record Count	% of 74
2018	28	37.838 %
2017	9	12.162 %
2016	17	22.973 %
2015	20	27.027 %

Document Types	Record Count	% of 74
ARTICLE	47	63.514 %
EDITORIAL MATERIAL	14	18.919 %
BOOK REVIEW	11	14.865 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	1.351 %
LETTER	1	1.351 %

Languages	Record Count	% of 74
ITALIAN	38	51.351 %
ENGLISH	34	45.946 %
FRENCH	2	2.703 %

Rilevato il 5/7/2021

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/>

ISSN: 0035-6883

E-ISSN: 2039-4942

Su OJS dal: 2016; a stampa dal 1895. Progresso digitalizzato dal 1982 (vol. 88), versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni

Periodicità: quadrimestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 14 membri, di cui 3 internazionali (21%)

N. medio articoli per volume (dal 2016): 10

N. articoli 2021: 31

N. articoli 2021: 29

N. download 2021 (Counter R3): 43.397

N. download 2022 (Counter R3): 55.736

Utenti registrati: 3.544

Reviewer Credits: 48 peer review registrate, 160 crediti distribuiti

Indicizzato in: AGI American Geosciences Institute, ISI Institute for Scientific Information, Current Content, GeoRef, Geological Abstract , SciSearch, DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD, WOS

Web of Science Categories: geology, paleontology

Publication Years	Record Count	% of 765
2004	77	10.065
2019	41	5.359
2003	36	4.706
2002	33	4.314
2007	33	4.314
2011	32	4.183
2006	31	4.052
2005	30	3.922
2008	30	3.922
2017	30	3.922
2020	30	3.922
2012	29	3.791
2021	29	3.791
2014	27	3.529
2018	27	3.529
1998	26	3.399
2001	26	3.399
2010	26	3.399
2016	26	3.399
1997	25	3.268
1999	25	3.268
2009	25	3.268
2000	24	3.137
2015	21	2.745
2013	19	2.484

Showing 25 out of 26 entries

Document Types	Record Count	% of 765
Articles	727	95.033
Proceedings Papers	77	10.065
Review Articles	28	3.660
Editorial Materials	7	0.915
Biographical-Items	3	0.392

Affiliations	Record Count	% of 765
UNIVERSITY OF MILAN	94	12.288
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	81	10.588
UNIVERSITY OF FLORENCE	59	7.712
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	52	6.797
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR	43	5.621
UNIVERSITY OF PISA	39	5.098
UNIVERSITY OF TURIN	30	3.922

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	29	3.791
UNIVERSITY OF PADUA	28	3.660
UNIVERSITY OF PERUGIA	26	3.399
DIPARTIMENTO SCI TERRA	25	3.268
UNIVERSITY OF FERRARA	25	3.268
UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG	21	2.745
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES	19	2.484
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	19	2.484
ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE IGG CNR	17	2.222
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES	16	2.092
UNIVERSITY OF INSUBRIA	15	1.961
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS CSIC	14	1.830
INSTITUT CATALA DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFONT ICP	14	1.830
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA IGAG CNR	14	1.830
UDICE FRENCH RESEARCH UNIVERSITIES	14	1.830
UNIVERSITY OF MUNICH	14	1.830
ENI SPA	13	1.699
UNIVERSITE DE LILLE	13	1.699

Showing 25 out of 598 entries

13 record(s) (1.699%) do not contain data in the field being analyzed

Funding Agencies	Record Count	% of 765
Ministry Of Education Universities And Research Miur	31	4.052
European Commission	16	2.092
National Natural Science Foundation Of China Nsf	15	1.961
Research Projects Of National Relevance Prin	13	1.699
German Research Foundation Dfg	12	1.569
Spanish Government	11	1.438
National Science Foundation Nsf	10	1.307
Chinese Academy Of Sciences	8	1.046
Slovenian Research Agency Slovenia	8	1.046
National Geographic Society	7	0.915
Universita Degli Studi Di Torino	7	0.915
Alexander Von Humboldt Foundation	6	0.784
University Of Florence	5	0.654
Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico E Tecnologico Cnpq	4	0.523
Generalitat De Catalunya	4	0.523
Junta De Andalucia	4	0.523
Orszagos Tudomanyos Kutatasi Alapprogramok Otk	4	0.523

Research Fund For The Doctoral Program Of Higher Education Of China Rfdp	4	0.523
Swiss National Science Foundation Snsf	4	0.523
Synthesys Project	4	0.523
China Postdoctoral Science Foundation	3	0.392
Consejo Nacional De Investigaciones Cientificas Y Tecnicas Conicet	3	0.392
Deutscher Akademischer Austausch Dienst Daad	3	0.392
General Electric	3	0.392
Generalitat De Catalunya Cerca Program	3	0.392

Showing 25 out of 312 entries

530 record(s) (69.281%) do not contain data in the field being analyzed

Grant Numbers	Record Count	% of 765
40920124002	6	0.784
1113175	5	0.654
1558586	5	0.654
Cgl2016-76431-p	5	0.654
P1-0011	5	0.654
0125009	4	0.523
123102	4	0.523
176015	4	0.523
20120001110072	4	0.523
40702001	4	0.523
8806645	4	0.523
1138908	3	0.392
2008Bef5z7_005	3	0.392
41290260	3	0.392
At-taf-2550	3	0.392
Bcs0321893	3	0.392
Es-taf-2997	3	0.392
Xdpb05	3	0.392
1333230	2	0.261
15-2017	2	0.261
1759882	2	0.261
177023	2	0.261
195-0000000-3202	2	0.261
200020-124402	2	0.261
2012Yjsbmk	2	0.261

Showing 25 out of 277 entries

611 record(s) (79.869%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 765
ITALY	474	61.961
GERMANY	73	9.542
SPAIN	72	9.412
USA	49	6.405

FRANCE	43	5.621
IRAN	41	5.359
ENGLAND	31	4.052
PEOPLES R CHINA	28	3.660
SWITZERLAND	27	3.529
AUSTRIA	26	3.399
RUSSIA	21	2.745
TURKEY	21	2.745
ARGENTINA	19	2.484
BELGIUM	16	2.092
HUNGARY	16	2.092
PORTUGAL	15	1.961
SLOVENIA	14	1.830
AUSTRALIA	13	1.699
NETHERLANDS	13	1.699
POLAND	13	1.699
MEXICO	10	1.307
CROATIA	9	1.176
DENMARK	9	1.176
BRAZIL	8	1.046
CANADA	8	1.046

Showing 25 out of 67 entries

9 record(s) (1.176%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 765
English	765	100.000
Italian	1	0.131

RT. A journal on Research Policy and Evaluation

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/roars/>

ISSN: 2282-5398

Su OJS dal: 2013. Pubblicazione cessata nel 2018

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 9 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 4

N. download 2021 (Counter R3): 1.577

N. download 2022 (Counter R3): 1.499

Utenti registrati: 3.608

Indicizzata in: ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, BASE

SCHERMI

Storie e culture del cinema e dei media in italia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/>

ISSN: 2532-2486

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 5 internazionali (42%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2021: 11

N. articoli 2022: 9

N. download 2021 (Counter R3): 10.511

N. download 2022 (Counter R3): 14.255

Utenti registrati: 153

Reviewer Credits: 2 peer review registrate, 2 crediti distribuiti

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, ROAD, Anvur classe A area 10

SOCIETÀ E DIRITTI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SED>

ISSN: 2531-6710

Su OJS dal: 2016

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 3 internazionali (20%)

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2021: 23

N. articoli 2022: 23

N. download 2021 (Counter R3): 16.876

N. download 2022 (Counter R3): 18.805

Utenti registrati: 73

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

SOUND STAGE SCREEN

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/sss>

ISSN:

Su OJS dal: 2021

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY.40

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 9 internazionali (60%)

N. medio articoli per fascicolo: 10

N. articoli 2021: 15

N. articoli 2022: 6

N. download 2021 (Counter R3): 3.194

N. download 2022 (Counter R3): 4.636

Utenti registrati: 98

Indicizzata in: DOAJ

STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESSIONALE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>

ISSN: 1971-8543

Su OJS dal: 2011

Periodicità: quindicinale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 9 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 4

N. articoli 2021: 92

N. articoli 2022: 90

N. download 2021 (Counter R3): 78.780

N. download 2022 (Counter R3): 73.978

Utenti registrati: 93

Indicizzata in: DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/>

ISSN: 2611-318X

Su OJS dal: 2017. Digitalizzate le annate 1976-2001. Comprende la collana monografica “Quaderni”

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 38 membri, di cui 14 internazionali (37%)

N. medio articoli per volume: 14 (dal 2017, inclusi i Quaderni)

N. articoli 2021: 29

N. articoli 2022: 57

N. download 2021 (Counter R3): 18.140

N. download 2022 (Counter R3): 23.324

Utenti registrati: 97

Indicizzata in: ANVUR rivista scientifica area 11, riviste di fascia A per 11/A1 e 11/A4, DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD, Regesta Imperii, MIRABILE

STUDIA AUSTRIACA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca>

ISSN: 1593-2508

E-ISSN: 2385-2925

Su OJS dal: 2011. Annate 1992-2011 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume (dal 2011): 11

N. articoli 2021: 10

N. articoli 2022: 9

N. download 2021 (Counter R3): 24.504

N. download 2022 (Counter R3): 27.018

Utenti registrati: 399

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS, WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

Publication Years	Record Count	% of 46
2015	8	17.391
2016	7	15.217
2017	7	15.217
2020	7	15.217
2018	6	13.043
2021	6	13.043
2019	5	10.870

Document Types	Record Count	% of 46
Articles	45	97.826
Editorial Materials	1	2.174

Languages	Record Count	% of 46
German	39	84.783
English	5	10.870
Italian	2	4.348

STUDIA THEODISCA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/>

ISSN: 1593-2478

E-ISSN: 2385-2917

Su OJS dal: 2011. Annate 1994-2010 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume (dal 2011): 12

N. articoli 2021: 9

N. articoli 2022: 9

N. download 2021 (Counter R3): 27.661

N. download 2022 (Counter R3): 31.060

Utenti registrati: 516

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS , WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Web of Science Categories: LITERATURE GERMAN DUTCH SCANDINAVIAN

Publication Years	Record Count	% of 57
2016	24	42.105
2015	6	10.526
2017	6	10.526
2020	6	10.526
2018	5	8.772
2019	5	8.772
2021	5	8.772

Document Types	Record Count	% of 57
Articles	48	84.211
Book Reviews	6	10.526
Letters	2	3.509
Editorial Materials	1	1.754

Languages	Record Count	% of 57
German	32	56.140
Italian	18	31.579
English	7	12.281

TINTAS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/tintas>

ISSN: 2240-5437

Su OJS dal: 2011. A stampa dal 1983. Versione cartacea disponibile su Ledizioni dal 2014

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 11 internazionali (41%)

N. medio articoli per volume: (dal 2011): 28

N. articoli 2021: 24

N. articoli 2022: 28

N. download 2021 (Counter R3): 19.180

N. download 2022 (Counter R3): 22.907

Utenti registrati: 32

Indicizzata in: DOAJ, MLA, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, WOS/ESCI

Web of Science Categories: LITERATURE ROMANCE

Publication Years	Record Count	% of 292
2017	73	25.000
2021	55	18.836
2015	46	15.753
2019	45	15.411
2020	40	13.699
2016	33	11.301

Document Types	Record Count	% of 292
Poetry	178	60.959
Articles	63	21.575
Book Reviews	35	11.986
Editorial Materials	15	5.137
Biographical-Items	1	0.342

Countries/Regions	Record Count	% of 292
SPAIN	34	11.644
ITALY	16	5.479
ISRAEL	12	4.110
USA	12	4.110
DOMINICAN REP	11	3.767
MEXICO	11	3.767
FRANCE	3	1.027
ARGENTINA	2	0.685
PORTUGAL	2	0.685
BELGIUM	1	0.342
COLOMBIA	1	0.342
COTE IVOIRE	1	0.342
EQUAT GUINEA	1	0.342
GERMANY	1	0.342
IRELAND	1	0.342
NETHERLANDS	1	0.342
RUSSIA	1	0.342
SWEDEN	1	0.342
SWITZERLAND	1	0.342

182 record(s) (62.329%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 292
Spanish	214	73.288
Italian	65	22.260
Catalan	4	1.370
Turkish	4	1.370
Portuguese	3	1.027
English	1	0.342
Galician	1	0.342

Affiliations	Record Count	% of 292
TEL AVIV INST CERVANTES	12	4.110
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	11	3.767
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	11	3.767
UNIVERSITY OF MILAN	9	3.082
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7	2.397
UNIVERSITY OF MURCIA	7	2.397
ACAD CANARIA LENGUA	6	2.055
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	1.370
UNIV STATALE CALIF HUMBOLDT	4	1.370
UNIVERSITY OF GRANADA	4	1.370
UNIVERSITY OF BARCELONA	3	1.027
GEORGE MASON UNIVERSITY	2	0.685
UNIVERSIDAD DE MALAGA	2	0.685
UNIVERSITY OF BERGAMO	2	0.685
UNIVERSITY OF OVIEDO	2	0.685
UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN	2	0.685
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	2	0.685
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	1	0.342
BARD COLL	1	0.342
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	1	0.342
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	1	0.342
FDN LELIO LISLI BASSO	1	0.342
KU LEUVEN	1	0.342
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU	1	0.342
NATIONAL UNIVERSITY OF CORDOBA	1	0.342

Showing 25 out of 55 entries

182 record(s) (62.329%) do not contain data in the field being analyzed

TRANSLATION

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/translation/>

ISSN: 2240-0451

Su OJS dal: 2022, attualmente solo con le annate 2011-2018 pubblicate in cartaceo e recuperate in OJS

Periodicità: in corso di definizione

Licenza CC: BY-SA

Comitato Scientifico: 8 membri, di cui 5 internazionali (62,5%)

N. medio articoli per fascicolo: 10

N. articoli 2021: 0

N. download 2022 (Counter R3): 274

Utenti registrati: 23

Indicizzata in: --

